

LUQMON BO`RIXON QISSASIDA XIZR OBRAZI TALQINI

Ne`matullayeva Sohibaxon

Andijon davlat universiteti

O`zbek adabiyotshunosligi

kafedrası o`qituvchisi

sohibaorinova@gmail.com

+998945676996

Annotatsiya: Mazkur tezisda Luqmon Bo`rixonning “Chorbog` qo`riqchisi yoxud Xizr ko`rgan yigit” qissasida Xizr obrazining tadrijiy takomili yuzasidan qarashlar ilgari surilgan.

Kalit so`zlar: qissa, pir, eran, epik homiy, afsona, mif.

Annotation: In this thesis, views on the gradual improvement of the image of Khizr in Luqman Borikhan's story "The Guard of the Pond or the Boy Who Kizr Saw" are put forward.

Key words: story, pir, eran, epic patron, legend, myth.

Аннотация: В данной диссертации излагаются взгляды на постепенное совершенствование образа Хизра в рассказе Лукмана Борихана «Стражник пруда, или Мальчик, которого видел Хизр».

Ключевые слова: рассказ, пир, эран, эпический покровитель, легенда, миф.

Qadim folklor manbaalariga nazar solar ekanmiz u ertaklar bo`ladimi, dostonlar yoki turli afsona yoki rivoyatmi, qahramon qiyinchiliklarga uchraganda, yo`lini yo`qotganda unga yordamga ilohiy qudratga ega bo`lgan turli xildagi pir va eranlar o`z yo`lini topishga, sirli tilsim yoki shunga o`xshash qiyin masalalarni yechishga yordan beradi. Mazkur qarashlarni o`rganar ekanmiz ularning har birining zamirida ilk mifologik qarashlar va e`tiqodlardan na`munalar mavjud ekanligining guvohi bo`lishimiz mumkin bo`ladi.

M. I.Steblin – Kamenskiy mif tabiatini izohlar ekan: —Mif – bu voqelik bo`lib, u qanchalik haqiqatga zid bo`lmasin, yaratilgan va yashab kelgan joyda ayni haqiqat deb qabul

qilindil,— deydi. Darhaqiqat, insonlar ularni o`rab turgan borliq haqida turli tushunchalar bilan ulg`aygan va bu nafaqat ilmiy, balki diniy jihatdan ham har bir yoshning onggiga singdirilgan holatda ulg`aytirilgan. Turli xildagi pirlar va homiylarga nisbatan bo`lgan ishonch ular haqida turli xildagi afsonlar va rivoyatlar to`qilishiga sabab bo`lgan va yillar davomida o`z tadrijiy takomilini topgan.

Ulardan biri bu Xizr obrazi bo`lib, odatda bu kabi obrazlar haqida gap ketganda ko`pincha doston qahramonlariga homiylik va ustozlik qiluvchi pirlar va eranlar ko`z oldimizda namoyon bo`ladi. Eranlar “Alpomish”, “Go`ro`g`li” va boshqa bir qator dostonlarda aziz avliyolar yoki, chiltonlar ko`rinishida uchraydi va asosan Xizr obrazi mazkur homiylarning boshchisi, ular uchun umumiy boshhomiy sifatida butun turkiy xalqlar orasida e`zozlanadi.

Xizr obrazi qatnashgan va Xizr alayhissalom haqida hikoya qiluvchi ko`plab manbaalar, hikoya va afsonalarning guvohi bo`lishimiz mumkin. Islom dining muqaddas kitobi hisoblanuvchui Qur`oni Karimda ham aynan Xizr alahissalom haqida ko`p bor takororlab o`tilgan.

Xizr obrazining genetik ildizlari qadimiy kultlar va inonchlar bilan aloqadordir. „Xizr“ so`zi arab tilidagi "**Xazara**" („doimiy yashillik“) so`zidan kelib chiqqan. Xizr – turkiy xalqlarning suv, olov, issiqlik, bahor, hosildorlik, yashillik va hayot suvi to`g`risidagi mifologik tasavvurlari asosida yaratilgan. [1] mazkur obraz haqida gap ketar ekan uning turli xildagi badiiy talqinlariga duch kelishimiz mumkin bo`ladi. Misol uchun, Xizr obrazi kimdir uchun og`ir damlarda yordamga keladigan homiy, boqiy hayot suvidan bahramand bo`lib abadiy hayotni qo`lga kiritgan qahramon, dehqonlar uchun hosildorlik keltiruvchi timsol, donishmand va mo`ysafid qiyofada, asosan, oq kiyimda xassa ushlagan holda dasht-dalalarda insonlar ko`zlariga ko`rinuvchi chol sifatida namoyon bo`ladi.

Luqmon Bo`rixonning “Chorbog` qo`riqchisi yoxud Xizr ko`rgan yigit” qissasida ham asarning bosh qahramoni Korjovboy ham qorong`u kechada dashtda oq yaktak-ishtonli “chol” Xirzga duch keladi va shu kundan boshlab hamma ishlari yaxshi tomonga o`zgarib, omad kula boshlaydi. Avvvaliga Korjovboy nima bo`layotganini o`zi ham anglab yetmaydi,

dashtda ko`rgani Xirz emas, balki Mulla Mirza ekanligini bilsa-da, uning ongida o`sha tungi uchrashuvda Xirz ayanan Mulla Mirza qiyofasida unga namoyon bo`lgandek arosatda yashaydi. Asar boshida ham muallif quyidagi so`zlarni keltirishidan ham bularning guvohi bo`lishimiz mumkin:

“Kechagina eshagiga qiyshiq mingan qishloqi edim, bugun esa ajabtovur mashina o`rindig`ida yastanib o`tiribman-a?! Nahotki, Xizr ko`rganim chin?” [2.4]

O`sha dashtdagi uchrashuvdan so`ng u mashxur polvonlikni qo`lga kirtishi, qishloqdan shaharga kelishi, taniqli insonlarning, katta amaldorlar bilan tanishib, vazirning yagona qiziga ma`lum bir “hodisa” tufayli uylanishi, bularning hammasi aynan qissamiz qahramonining Xizr bilan ko`rishgani gunobi ortidan shakllanadi.

Xulosa qilib aytganda, xalqimiz orasida Xizr hamisha ezgulik va bosh homiy sifatida tasavvur qilinadigan mifologik personajdir. Uning insonlarni doim qo`llab-quvvatlashi va ularga qiyin vaziyatlarda yordam berishi Luqmon Bo`rixonning mazkur hikoyasida ham o`z isbotini topgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. www.wikipwdiya.uz
2. Jo`rayev M, O`rayeva D – O`zbek mifologiyasi, Toshkent „O`qituvchi“ nashriyoti, 2019
3. Mirzayeva S. O`zbek realistik adabiyotida folklor an`analari. Folklorshunoslikdan o`quv-uslubiy qo`llanma,-T.: “Istiqlol”,2005.